

**АҲОЛИНИНГ БАРЧА ҚАТЛАМИНИ ЕТАРЛИ МИҚДОРДА ОЗИҚ-ОВҚАТ
МАҲСУЛОТЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ УЧУН МИЛЛИЙ ИЖТИМОЙ
ҲИМОЯ ТИЗИМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УЛАРНИНГ
БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ**

Наргизахон Неъматовна Собирова

Мустақил тадқиқотчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933185>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида аҳолининг барча қатламини етарли миқдорда озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш учун миллий ижтимоий ҳимоя тизимларини такомиллаштириш ва уларнинг барқарорлигини таъминлашни босқичма-босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Сиёсат, инфратузилма, озиқ-овқат маҳсулотлари банки, мевасабзавот, дуккакли, дон маҳсулотлар, параметрлар, квоталар, назорат қилиш, мутахассис кадрлар, кўникмалар, ўқув-семинарлар, мувофиқлаштирувчи кенгаш, жаҳон овқатланиш ҳисоботи, соғлом овқатланиш, давлат буюртмаси, параметрлар доираси.

Аннотация. В статье в Республике Узбекистан научно и практически исследованы простые методы совершенствования национальных систем социальной защиты и обеспечения их устойчивости в целях обеспечения всех слоев населения достаточным количеством продуктов питания, а также разработаны практические рекомендации. .

Ключевые слова: Политика, инфраструктура, продовольственный банк, фрукты и овощи, бобовые, крупы, параметры, квоты, мониторинг, экспертный персонал, навыки, тренинги-семинары, координационный совет, мировой доклад о питании, здоровое питание, государственный заказ, диапазон параметров.

Abstract. In the article, in the Republic of Uzbekistan, simple methods of improving national social protection systems and ensuring their stability in order to provide all strata of the population with sufficient food products have been scientifically and practically researched, and practical recommendations have been developed.

Keywords: Policy, infrastructure, food bank, fruits and vegetables, pulses, cereals, parameters, quotas, monitoring, expert personnel, skills, training-seminars, coordinating council, world nutrition report, healthy nutrition, government order, the range of parameters.

Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлашнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш йўл харитаси бўйича.

Ижтимоий дафтарларга кирган фуқароларнинг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган имкониятларини қўллаб-қувватлаш учун тартибга солиш сиёсати ва инфратузилмасини ривожлантириш.

Ижтимоий дафтарларга кирган фуқароларга озиқ-овқат маҳсулотларини бозор нархларида харид қилиш имкониятларини кенгайтириш ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари банки тизимини жорий этиш бўйича халқаро ташкилотлар билан музокаралар олиб бориш.

Келишувларга эришиш ҳамда тизимни ташкил этиш ва бошқариш бўйича мутахассисларни ўқитиш, малакасини ошириш.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Бунда:

Озиқ-овқат банкига жалб этилган маҳсулотларни солиқ тўловларидан озод этиш;

Озиқ-овқат банклари тармоғи учун зарур сиёсат ва тартибга солувчи инфратузилмани ва молиялаштиришни таъминлаш.

Умумий овқатланиш шохобчаларида тўғри овқатланишни ташкил этиш.

Умумий овқатланиш шохобчалари таомномалари учун сабзавотли ва мевали маҳсулотлардан тайёрланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари турларини тавсия этиш ва жорий қилиш.

Умумий овқатланиш шохобчалари ошпазлари учун фойдали озиқ-овқат маҳсулотларининг турлари ва уларнинг ижобий таъсирлари бўйича ўқув курсларини ташкил этиш.

Жаҳон овқатланиш ҳисоботи (Global Nutrition Report), жумладан гўшт, тўйинган ёғ, таркибида натрий ва шакар бўлган ичимликларни, айниқса, соғлом овқатланиш учун зарур бўлган мева-сабзавот, дуккакли ва дон маҳсулотларини истеъмол қилиш даражалари бўйича маълумотлар таҳлилларини амалга ошириб бориш.

Таъсир қилиш хавфи сезиларли даражада юқори бўлган маҳсулотлар, соғлом овқатланиш учун зарур бўлган мева-сабзавот, дуккакли ва дон маҳсулотларининг истеъмол даражалари бўйича доимий таҳлилни амалга ошириб бориш.

Таҳлил натижалари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва Мувофиқлаштирувчи кенгашга киритиш.

Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини назорат қилиш бўйича мутахассис кадрларни кўпайтириш.

Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари доирасида ажратиладиган квоталарда озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлигини назорат қилиш бўйича мутахассис кадрларни тайёрлаш сонини ошириш.

Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини назорат қилиш бўйича мутахассис кадрларнинг билим ва кўникмаларини оширишга қаратилган ўқув-семинарларини ташкил этиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.